

MAANDBLAD VOOR ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

ONDER REDACTIE VAN: R. A. DIJKER, G. P. J. HOGEWEG, PROF. TH. LIMPERG JR., A. NIERHOFF EN H. R. REDER.

RUBRIEK REDACTEUREN: EXAMEN-VRAAGSTUKKEN: Drs. ABR. MEY EN Drs. J. PAARDEKOOPER — LITERATUUR: Drs. S. KLEEREKOPER — BESLECHTE GESCHILLEN: PROF. Mr. CH. ZEVENBERGEN — UIT DE FINANCIËLE HUISHOUDING DER OVERHEID: J. H. TEXTOR — UIT HET BUITENLAND: J. E. ERDMAN, Ch. HAGEMAN, Drs. A. TH. DE LANGE EN A. M. VAN RIETSCHOTEN — EFFICIENTIE: C. A. BLAZER EN L. POLAK — BELASTINGVRAAGSTUKKEN: P. K. NIEKERK — REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR: Mev. Dr. R. PHILIPS, Drs. G. L. GROENEVELD, J. P. DE HAAN EN J. C. SPANGENBERG

BUITEN DE VASTE RUBRIEKEN WERDEN IN DEN VORIGEN JAARGANG BIJDRAGEN GEPLAATST O.A. VAN J. J. BUNING, H. VAN DULLEMEN, Dr. F. C. VAN GEER, D. J. GERRITSEN, A. H. J. DE GOEY, J. H. HAGEMAN, G. HARTOG, Ir. B. A. DE LA HOUSSAYE, MEVR. M. G. MEY-KONING, P. J. POTGIESER, PROF. P. A. J. LOOSECAAT VERMEER, Drs. A. ROBLES, I. ROET, W. WESTRA.

SECRETARIS DER REDACTIE - C. VERWEY
TESSELSCHADESTR. 15 - AMSTERDAM, TEL. 82444

UITGEVER: J. MUUSSES - PURMEREND
TELEFOON 77 - GIRO No. 15062

DE COPIE VAN INGEZONDEN BIJDRAGEN WORDT NIET TERUGGE-
GEVEN. - NADRIJK IS GEOORLOOFD, ZOO DE BRON WORDT GE-
NOEMD. - BOEKEN TER RECENSIE EN ALLE ANDERE STUKKEN
VOOR DE REDACTIE ZENDE MEN AAN DEN SECRETARIS.

VERSCHIJNT MAANDELIJKS, BEHALVE IN DE MAAND AUGUSTUS.
ABONNEMENT PER JAAR F 10.—. FRANCO PER POST F 10.24, BUITEN-
LAND F 10.60. MEN ABONNEERT ZICH VOOR DEN GEHEELEN
JAARGANG

INHOUD:

In memoriam W. H. Elles	Blz.	1
Prof. Dr. J. G. Ch. Volmer	"	2
Periodieke bedrijfsverzichten voor modern-georganiseerde industriële ondernemingen door W. N. de Blaey	"	2
Doeltreffende controle op de Goederenbeweging door Drs. F. Th. Bedeaux, met naschrift van Drs. E. P. M. van Waes	"	6
Uit de Financiële Huishouding der Overheid Red. J. H. Textor Nog eens: De deugdelijkverklaring als bedoeld in artikel 265 der Gemeentewet door J. H. Textor	"	7
Overzicht der referaten, uitgebracht op het Vijfde Inter- nationaal Congres voor Wetenschappelijke Bedrijfsorga- nisatie, gehouden te Amsterdam, op 18—23 Juli 1932 door C. Verwey	"	10
Lastige gevallen Geval No. 15 Winstboeking in verband met een leening aflosbaar in annuïteiten Ingezonden door T. K.	"	13
Uit het Buitenland Red.: W. Beijderwellen, J. E. Erdman, Ch. Hageman en Drs. A. Th. de Lange Het New-Yorksche Beursbestuur en de Accountants- controle — Accountancy en Psychologie — The Rivals — Accountants en Reclame	"	14
Repertorium van tijdschrift-literatuur op het gebied van Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde	"	16
Boekenrepertorium	"	19
Vragenbus	"	20
Nederlandsche Bond van Accountants Benoeming nieuwe leden	"	20
Nederlandsche Handels-Hoogeschool Geslaagden voor Rekeningwetenschap	"	20
Nederlandsch Instituut van Accountants Nieuwe leden en bestuursaanvulling	"	20
Ontvangen boekwerken	"	20

IN MEMORIAM W. H. ELLES

Op den vóórlaatsten dag van het vorig jaar is onze collega *W. H. Elles* na een korte ziekte, die zich op zichzelf niet ernstig liet aanzien, plotseling overleden. Bij het vernemen van deze doodstijding zullen velen als ik aanvankelijk de innerlijke weigering gevoeld hebben te gelooven, dat deze arbeidzame, levenslustige man, die nog enkele weken tevoren, naast de andere tijd-roovende functies, die hij reeds bekleedde, met volle ambitie het bestuurslidmaatschap van het Instituut had aanvaard, niet meer in leven was.

Elles behoorde tot het niet groote aantal beroepsgenooten, die de N.A.V. mee hebben helpen opbouwen en hun aandeel hebben gehad in het, zoowel in karakter als in resultaat, zoo merkwaardige werk, dat door deze kleine vakvereniging gedurende haar relatief kort bestaan is verricht. Hij was een der warme propagandisten voor de N.A.V.-beginselen, bekleedde er gedurende enkele jaren de functie van secretaris, leidde op voor de examens in accountancy en maakte later ook deel uit van het Bureau van het Federatief Examen, van welk college hij tot aan zijn dood lid is gebleven; nog bij de in December 1933 gehouden examens in „Accountancy A” was hij, als altijd, op zijn post, en geen zijner collega's heeft toen kunnen vermoeden, dat zij voor het laatst met hem samenwerkten.

Hij was een man, op wien men altijd rekenen kon, indien er naast het vele gewone werk, dat het lidmaatschap van het Bureau der Examens met zich brengt, extra arbeid verricht moest worden. Ik kan mij waarlijk geen geval herinneren, waarin *Elles*, nadat hem gevraagd was, een nieuw offer aan tijd en werkkraft ten behoeve van het beroep te brengen, geweigerd heeft; wat hij op zich nam, werd uitgevoerd. Door zijn practischen beroepsarbeid heeft hij zich en zijn firma een eervolle plaats in de rij der practizeerende accountants weten te veroveren.

Met *Elles* is een bekwaam, sympathiek collega, één dier krachten, die het beroep zoo noode kan missen, heengegaan.

H. R. R.